

Др Нина Косановић,*
Самостални стручно-технички сарадник,
Универзитет у Нишу,
Република Србија

UDK: 347.214.6(37)(091)
004.78:347.23
347.77/.78

DOI: 10.5281/zenodo.19635165

ЕВОЛУЦИЈА ПОЈМА „БЕСТЕЛЕСНЕ СТВАРИ“: ОД РИМСКОГ ПРАВА ДО ДИГИТАЛНЕ ИМОВИНЕ У 21. ВЕКУ

У најстаријем периоду развоја римског права појам ствари се поисто- већивао са телесним стварима (*res corporales*). До значајне еволуције правне мисли која је изнедрила потребу разликовања телесних и бестелесних ствари долази пред крај републике, када је преовладало схватање да предмет правног промета, поред телесних ствари, могу бити и бестелесне ствари. Бестелесним стварима (*res incorporales*) су се сматрала права (осим права својине) и нека нематеријална добра (наследство, плодуживање, потраживања). Иако појам “бестелесна ствар” делује противречно, посредством пандектног права ова подела је доспела и у савремено право и извршила снажан утицај на развој европских правних система. Задржано је становиште из римског права да се под појмом бестелесних ствари подразумевају сва имовинска права, осим права својине. Развојем правног промета долази до значајног проширења садржине појма бестелесних ствари. У савременом праву *res incorporales* обухватају широк спектар имовинских права, укључујући стварна права на туђим стварима, потраживања и права интелектуалне својине. Развој дигиталне економије довео је до појаве нових облика нематеријалних добара, која немају физичку супстанцу, али поседују имовинску вредност и могу бити предмет правног промета, због чега се могу сврстати у категорију бестелесних ствари. Посматрање еволуције овог појма од римског права до данас не само да осветљава историјски развој имовинског права, већ указује на трајни теоријски и практични значај појмова који потичу из римског права, нарочито у светлу савремених тенденција које подразумевају све већу улогу нематеријалних добара у правном промету, укључујући дигитална и интелектуална добра. Сматрали смо да је значајно да, проучавајући концепт телесних и бестелесних ствари,

* nina_gavrilovic87@yahoo.com

још једном укажемо на утицај римске правне мисли на савремене правне системе. Ово нам омогућава боље разумевање и ефикасније регулисање нових облика бестелесних ствари, као и адекватније суочавање са нормативним изазовима 21. века.

Кључне речи: *res incorporales*, *res corporales*, бестелесне ствари, римско право, права интелектуалне својине, дигитална права.

Nina Kosanović, LL.D.,
Independent professional and technical Associate,
University of Niš,
Republic of Serbia

***The Evolution of the Concept of “Incorporeal Things”:
From Roman Law to digital property in the 21st century***

In the earliest period of Roman law, the concept of a thing was identified exclusively with corporeal things (*res corporales*). A significant evolution in legal thought that gave rise to the need to distinguish between corporeal and incorporeal things occurred towards the end of the Republic period, when it was widely recognized that the subject matter of legal transactions should include both corporeal and incorporeal things. Incorporeal things (*res incorporales*) encompassed rights (other than ownership) and certain non-material assets (such as inheritance, usufruct, claims). Although the term “incorporeal thing” may appear contradictory, it was developed through the Pandect law tradition, adopted in modern law, and strongly influenced the development of European legal systems. The Roman law view that incorporeal things include all property rights except ownership has been retained. The scope of incorporeal things has expanded significantly with the development of legal transactions. In modern law, *res incorporales* include a wide range of property rights, including real rights over another’s property, claims, and intellectual property rights. The rise of the digital economy has generated new forms of non-material goods. Examining the evolution of this concept from Roman law to the present day casts more light on the historical development of property law but it also underscores the lasting theoretical and practical significance of legal concepts derived from Roman law, especially in light of contemporary trends emphasizing the growing role of non-material goods in legal transactions, including digital and intellectual property. Studying the concept of corporeal and incorporeal things highlights the enduring influence of Roman legal thought on modern legal systems and enables a better understanding and more effective regulation of new forms of incorporeal things, allowing for an appropriate response to the normative challenges of the 21st century.

Keywords: *res incorporales, res corporales, incorporeal things, Roman law, intellectual property rights, digital rights, digital property.*